

INTEGRATIV TA'LIM TUSHUNCHASI VA UNING MAZMUN MOHIYATI

Nishonova Kamola Shokirjon qizi

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11061216>

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ich ta'limda fanlarning bog'lanishi, integrativ ta'limning mazmun va mohiyati, boshlang'ich ta'limda qo'llaniladigan usul va vositalar, ularni amaliyotda qo'llash yo'l-yo'riqlari berilgan.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich ta'lim, integrativ ta'lim, metod, vosita amaliyotda qo'llash, mazmun-mohiyat.

Аннотация. В статье описаны связь предметов в начальном образовании, содержание и сущность интегративного образования, методы и средства, используемые в начальном образовании, а также рекомендации по их практическому применению.

Ключевые слова: Начальное образование, интегративное образование, метод, применение инструмента на практике, содержание-сущность.

Abstract. The article describes the connection of subjects in primary education, the content and essence of integrative education, the methods and tools used in primary education, and guidelines for their practical application.

Keywords: Primary education, integrative education, method, tool application in practice, content-essence.

«Intergratsiya» so'zi lotincha integratio-tiklash, to'ldirish, «integer» butun so'zidan kelib chiqqan. Ikkita tushunchaga egamiz:

1. Tizim, organizmning alohida tabaqalashtirilgan qism va vazifalarning bog'liqlik holatini bildiruvchi tushuncha va shu holatga olib boruvchi jarayon.

2. Tabaqalashtirish jarayonlari bilan birga amalga oshirilayotgan fanlarni yaqinlashtirish jarayoni.

Differentsiatsiya - frantsuzcha (differentsiatsion lotincha differentia - farq har xillik, ya'ni butunni bo'laklarga bo'lish, ajratish. Ta'lim mazmunini intergratsiyalash-dunyo tendentsiyasi (g'oya, fikr, intilish), Integrativ yondoshishi turli darajadagi tizimli aloqalarning ob'ektiv yaxlitligi aks ettiradi. (tabiat-jamiyat-inson). Integratsiya ilgari bo'lishyan qismlarni bir butunga birlashtirish bilan bog'liq. U tizim elementlarining yaxlitlik va uyushqoqlik darajasining oshirishga olib keladi.

Integratsiyalash mobaynida bir-biriga bog'liqlik hajmi oshadi va tartibta tushadi, shu tizim qismlarni ishlashi va o'rganish ob'ektining yaxlitligi tartibga solinadi.

Bu umumiy qoidalarni qanday qilib maktab ta'limida qo'llash mumkin? Zamonzviy didaktik va metodikada ta'kidlanishicha, o'quvchilarni o'qitish, rivojlanishi va tarbiyasining muvoffaqiyatlari ularning dunyosining birligi haqida tushunchaning shakllanganligi, o'z faoliyatlarini umumiy tabiat qonunlari asosida yo'lga solish zaruriyatini tushunishlari. tabiatshunoslik kursida predmentlararo va predmetlar ichidagi aloqalarni yecha olishlari bilan bog'liq. Ta'limdagi integratsiya o'quv predmetlari mazmunini konstruksiyalashga tizimli yondoshish orqali ko'rib chiqiladi.

Integratsiyaning turli darajalari ajratiladi: boshlang'ich. tabiat haqidagi elementlar [bilimlarni birlashtiradi](#); oraliq - predmetlar bo'limlarini bo'lish intergratsiyasi; yakuniy - tabiatshunoslikni o'rganish bilam bog'liq bo'lgan talimning oxirgi bosqichi integratsiyasi. Shu bilan birga, tabiiy-ilmiy ta'limini to'liqroq va kengroq integratsiyalash imkoniyati ham inkor

etilmaydi. Maktab ta'limini integratsiyalash jarayonining psixologik asosi sifatida psixolog Yu.A.Samarinning assotsiativ tafakkur to'g'risidagi fikrlari) olinishi mumkin. Bu fikrlarniig mazmuni shundaki, har qanday bilim bu o'xshatish, bilimlar tizimi esa o'xshatishlar tizimidir. Yu.A.Samarin o'xshatishlarning quyidagi turlarini ajratadi: lokal (mahalliy, ma'lum bir joy, narsa bilan chegaralangan), biror tizimga tegashli bo'lgan, tizim ichidagi, tizimlar orasidagi va aqliy faoliyat darajalarini o'xshatishlarining mos keladigai darajasiga birlashgirisish xususiyatiga qarab tasniflaydi). Tabiat yoki predmet haqidagi eng oddiy bilimlarni hosil qiluvchi bog'liqlikning Eng soddasi ma'lum bir joy yoki tushuncha bilan chegaralangan lokal tasavvurdir. Bu bog'liklik boshqa [bilimlardan nisbatan ajralgan](#), shuning uchun eng oddiy aqliy faoliyatni ta'minlaydi. Bu kichik maktab yoshiga xos. Biror bir tizimga tegishli bo'lgan tasavvurlar eng solda tizimli tasavvurlardmr. Ular biror bir mavzu, predmet yoki hodisani o'rganishi asosida hosil bo'ladi. Biror bir predmetni bilish yangi fakt va tushunchalarning tanlanishi ularni bir bilimlar bilan taqqoslanishi orqali amalga oshiriladi. Bilimlarning eng odliy umumlashtirish sodir bo'ladi, lekin olingan bilim hamma unga yaqin bo'lgan bilimlar bilan bog'lansa edi.

Bunda o'quvchilarning tahlil qilish va umumlashtirtl faoliyatlari vujudga keladi. Tizim ichidagi tasavvurlar o'quvchilarning butun bir fanlar bilishini ta'minlaydi. (fizikaviy, kimyoviy, biologik, bilimlar tizimi) o'rganilayotgan fan doirasida bilimlardai keng foydalanish kuzatiladi. Tizim ichidagi tasavvurlar, vaqt, muhit, son bog'lanishlari aks ettnradn. Predmetlararo tasavvurlar aqliy faoliyatining eng yuqori pog'onasi hisoblanadi. Ular bilimlarning turli [tizimlarini birlashtiradi](#), hodisa yoki jarayonning xilma-xilligini bilishiga imkoniyat beradi. Shu bilimlar asosida umumiy tushunchalar kelib chiqadi. Tizimlararo tasavvurlarning shakllanishi, ularni bilimlardan foydalanishga, ularin bir-biriga bo'ysundirishga, bilimlar chegarasida bo'shliqliklarni aniqlashga imkon beradi.

Bayon qilingan psixologik dalillar boshlang'ich, to'liqsiz o'rta va o'rta maktab ta'liminn integratsiyalashnnng asosiy xususiyatlarini aniqlashga imkon beradi. S.P.Baranov, L.R.Bolotin, V.A.Slastennming «Pedagogika» kitobida darslarda qo'llaniladigan fanlararo bog'lanish ko'rsatiladi, lekin integratsiyalashgan ta'lim muammolari aks etmagan. ««Boshlang'ich ta'lim» jurnalarida maktab ta'limini iintegratsiyalash muammosiga katta ahamiyat beriladi. L.N.Baxareva o'zining «Boshlang'ich maktab o'quv mashg'ulotlarini o'lkashunoslik asosida integratsiyalash» maqolasida integratsiya-differentsiatsiya jarayonlari bilan birgalikda amalga olayotgan fanlarni yakunlashtirish va bog'lash jarayoni bo'lib, yangi, butun, yaxlit bo'limlar yaratshshga yordam beruvchi, fanlararo aloqalarni amalga oshiruvchi yuqori ko'rinishdir.

O'quv predmetlarn orasida integratsiya predmetlar tizimini inkor etmaydi integratsiya [tizimini takomillashtirishning](#), kamchiliklari bartaraf etishning yo'li bo'lib predmetlar orasidagi aloqalar va bog'liqliklarni chuqurlashtirishga qaratilgan bunday yondoshuv differentsimattsiya va integratsiya orasidagi munosabatlarni tushuniilga tayanadi. Pedagogikaning maqsadi bir xil maqsad vazifalarga zga bo'lgan turli fanlarning element va qismlarni bir butunga birlashtirishga yo'naltirilgan intergratsiyani amalga oshirishda o'qituvchilarga yordam berishdir. Ko'p yillik kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, boshlangich sinf o'qituvchilari, keyinchalik esa bitiruvchilar u yoki bu fanlarni o'rganib shu bilim ko'nikmalarni boshqa fanlarni o'rganishda qo'llashga qiynalyaptilar, ularga mustaqil fikrlash, olingan bilimlarni o'xshash yoki yangi vaziyatlarga ko'chira bilish ko'nikmalari yetishmayapti. Bularniig hammasi boshlang'ich sinflardagi turli fanlar bo'yicha mashg'ulotlarning o'zapo kelishmovchiligi tufayli sodir bo'layaptn. Bu holatda intergratsiya bir predmet bo'yicha bilimlarni ikkinchisiga ko'chirish

va faoliyatining almashinishi emas balki zamonaviy fanlar integratsiyasi yo‘nalishlarini aks ettiruvchi yangi dedaktiv ekvivalent (mos bo‘lgan, o‘xshash, keng ksladigan narsa) larni yaratish jarayonidir. Psixolog YE.N.Kabanova-Millerning aytishicha «O‘qituvchiga hali uchramagan vazifa asosida bilim ko‘nikma va qobiliyatlarini mustaqil ko‘chirilishi akliy rivojlanishning muhim ko‘rsatkichdir». L.P.Elinko o‘zining «Boshlang‘ich sinflarda ta‘limni integratsiyalash tajribasi» ichida maktab ta‘limini integratsiyalashning muhimligiga e‘tiborni qaratsa, L.P.Elenko integratsiya darsini samarali qilish vositasi, predmetlar aloqalarini yangi pog‘onalarga ko‘tarish shakli deb hisoblaydi. Integratsiya o‘qituvchilarning turli fanlar bo‘yicha kuzatishlari va xulosalarini tasdiqlab yoki chuqurlashtirib beruvchi yangi dalillarni topib berish manbaidir. Ular faoliyatining turli shakllarining almashib turishi orqali o‘quvchilarning charchashi va asabiylashishining oldini oladi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentyabrdagi “Xalq ta‘limi boshqaruv tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PFRQ – 5538-son farmoni. “O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami”, 2018-yil 10-sentyabr, 36-son, 722-modda.
2. Avliyakov N.X. Musayeva N.N Pedagogik texnologiyalar-T.:„Fan va texnologiyalar” nashriyoti, 2008-yil.
3. X.M.Baybayeva “STEAM ta‘limi mazmun-mohiyati, ahamiyati” ma‘ruza matni.
4. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining elektron sayti: www.edu.uz.